

densidades

marcos costa lima
joyce helena ferreira da silva
alejandra p. díaz
sandra c. negro
florencia j. reissing
tomás bontempo
aritz recalde
ignacio garcía marín
erick hernández benítez

19
agosto
2016

densidades

Director

Oswaldo Andrés García

Comité Editorial

Juan Guevara

Luciana Litterio

Colaboradores

Marcelo Bancalari Solá

Marina Cifuentes

Vivian Ferreira de Lima

Cristina Marrón

Luciano Tosco

19

agosto 2016

Editor Responsable

Oswaldo Andrés García

Tel: (54-11) 4308-5385

Cel: 15-6815-7961

Calle Batalla de Rincón 750

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C1227ACF. República Argentina

osvaldoandresgarcia@gmail.com

Sumario

7 A modo de presentación

11 As relações da América Latina com a China em um novo contexto mundial
Marcos Costa Lima e Joyce Helena Ferreira da Silva

33 Las medidas no arancelarias en la letra y la jurisdicción de la Unión Europea y del MERCOSUR
Alejandra P. Díaz, Sandra C. Negro y Florencia J. Reissing

47 De “normalidades”: Mentalidades, economía y poder. Notas críticas sobre la inserción de Argentina en el mundo
Tomás Bontempo

67 Juan Bautista Alberdi y el Brasil
Aritz Recalde

87 Las relaciones exteriores de México durante los gobiernos *panistas*. Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012)
Ignacio García Marín

105 Desarrollo, resultados y retos del espacio América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE)
Erick Hernández Benítez

119 DEBATES
A 25 años del MERCOSUR
Félix Peña, Sandra Negro, Alejandro Perotti y Santiago Deluca

155 Em defesa de uma política externa ativa e altiva
Celso Amorim

169 DOCUMENTOS
Declaración de la CELAC acerca de la Protección de Migrantes en la América Latina y el Caribe
Quito, 27 de enero 2016

171 Declaración XX Cumbre Social del MERCOSUR
Montevideo, 1 de julio de 2016

Los contenidos de esta publicación expresan exclusivamente la opinión de sus respectivos autores.

Las relaciones exteriores de México durante los gobiernos de Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012)

Ignacio García Marín

1. Introducción

Durante las últimas décadas, el mundo vivió grandes cambios en lo que a política internacional se refiere. La caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior derrumbamiento del Telón de Acero, dieron fin a la rivalidad entre dos bloques hasta entonces antagónicos y que supusieron dos muy distintas ideas de concebir el mundo. Sin embargo, el capitalismo junto a la democracia liberal terminaron imponiéndose como grandes referentes para la organización de una sociedad, situando a Estados Unidos como modelo a seguir para los antiguos

regímenes autoritarios. Asimismo, este derrumbamiento vino acompañado por un período de creciente globalización, siendo la misma década de los años '90 una etapa de nacientes tratados y uniones de libre comercio -parcialmente- como ejemplificaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN en adelante) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR en adelante) entre otros. Estas iniciativas, así como el final de la Guerra Fría, apuntalaron el dominio que Estados Unidos mantenía en la arena internacional, siendo la única superpotencia superviviente y no habiendo un rival de razonable envergadura que

Licenciado en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina, organizado por Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Costa Rica y Universidad de la República de Uruguay. Candidato a Doctor en el Programa de Excelencia "Gobierno y Administración Pública" en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG, Madrid); actualmente realizando una estancia de investigación en El Colegio de México, (Ciudad de México).

podiera disputarle la influencia y la capacidad de incidir en la agenda política global.

Sin embargo, esta ilusión de aparente dominio y superioridad se vio pronto cuestionada, siendo el 11 de septiembre de 2001 un duro golpe a la autoestima de la sociedad estadounidense y mostrando que los nuevos tiempos traerían consigo renovadas amenazas y heterodoxas vías de agresión. Ello derivó en una belicosa y rápida respuesta por parte de Estados Unidos, replegándose en lo que se refiere a política migratoria, pero desplegándose en cuanto a iniciativas de seguridad y defensa. En este contexto, el resto del planeta no permaneció impasible, siendo afectados por la nueva agenda que Estados Unidos impuso y teniendo que actuar en consecuencia.

Ejemplo de ello pudo ser América Latina, región tradicionalmente de claro dominio estadounidense -desde el fin de los imperios europeos en la zona- y que a su vez se encontraba en lo que Cavarozzi (1991) denominó la doble transición, dado su paso a la democracia liberal y a la economía con creciente enfoque liberal. Más concretamente, México suponía el máximo exponente de dominio histórico estadounidense así como de cambios político-económicos en la región, al dejar atrás la 'democracia perfecta' donde el PRI dominó sin interrupción 71 años la presidencia de la República y casi 60 años todos los estados de la misma así como de recurrente injerencia

estadounidense en política interna.

En este sentido, la presente investigación trata de llevar a cabo un análisis comparado de las dos primeras legislaturas no *priístas* en décadas, esto es, los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos pertenecientes al Partido Acción Nacional. Se entiende que México puede suponer un interesante estudio de caso, dado su moderado tamaño en cuanto a población, economía y cultura a nivel global, pero limitado posiblemente por su cercanía y dependencia a Estados Unidos, además de factores endógenos como su situación transicional en dicho período.

Asimismo, el crecimiento económico del país y la aparición de candidatos en la región a liderar en el plano global y zonal como Brasil, invitan a preguntarse por las reacciones que México pudiera haber tenido, toda vez que el unilateralismo estadounidense dio paso a un creciente multilateralismo, al menos intencionado por diversos Estados emergentes. En este sentido, la investigación tratará de indagar, desde un punto de vista explorativo, la actitud de la política exterior mexicana en el plano global, siendo esta revisionista o pro *status quo*, así como de la propia evolución y cambios mostrados en función de los objetivos y logros cosechados en cada legislatura. Igualmente, el estudio busca discutir los límites, retos y oportunidades que México pudo enfrentar durante los doce años de gobiernos *panistas*.

2. Metodología

Para desarrollar la presente investigación, se propone llevar a cabo un estudio comparado con carácter exploratorio sobre los principales hitos o eventos de la política exterior durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Se entiende que dado que ambos pertenecieron a la misma organización partidaria (Partido Acción Nacional), han desarrollado presidencias ya finalizadas y consecutivas y, es posible obtener relativa cantidad de información, se trataría de un período de tiempo razonablemente justificado. Además durante los doce años seleccionados se produjeron una serie de hitos destacables con respecto a otros períodos de la historia mexicana, como el fin de los gobiernos consecutivos del PRI, el cuestionamiento de la Doctrina Estrada o las consecuencias derivadas de los atentados del 11 de septiembre tanto a nivel internacional como en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México.

Para ello se propone el empleo de los principales puntos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual establece la agenda que el gobierno seguirá durante el sexenio y que por tanto presenta los principales objetivos y estrategias en política exterior.

Asimismo, tratará de presente una breve contextualización sobre los principales factores que tanto a nivel interno como externo pudieran condicionar las relaciones exteriores de

ambos presidentes, entendiendo que la capacidad de un Estado de incidir en la arena internacional no sólo depende de los recursos y capacidades propias, sino además de las potenciales de terceros actores y de los cambios de escenarios que se pudieran producir.

Por otro lado, se acotará el análisis principalmente a las relaciones con Estados Unidos, dado el rol protagónico que este país tiene tanto a nivel internacional como en relación a México; América Latina, por ser la región que desde un punto de vista histórico, cultural, social y parcialmente económico se encuentra insertado el país; Europa, por suponer el principal área no americana de relaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a recepción de inversión extranjera directa y a la relación histórica con España y, finalmente, el análisis de las instituciones multilaterales, ya que pueden aportar información relativa a la pregunta de investigación que subyacería del análisis de la política exterior mexicana en el período señalado: *¿Ha desempeñado México una actitud revisionista o de mantenimiento del statu quo en las relaciones internacionales?* Asimismo, en los organismos multilaterales se entiende que podrían ser un razonable medidor de la capacidad de incidencia de un Estado, dado que se encontraría a priori en competencia con terceros actores en pos de imponer sus intereses propios. No obstante, dadas las limitaciones de tiempo y espacio, se entiende necesario

dejar de lado a aquellas regiones que, independientemente de las razones motivadoras, se ha inferido a través del estudio previo que tienen una importancia secundaria para México en el período de estudio a analizar: África y Asia.

3. La Legislatura de Vicente Fox 2000-2006

A la hora de presentar los principales avatares o hitos de la política exterior mexicana durante la presidencia de Vicente Fox, debieran traerse a colación una serie de factores que a priori propiciaban una ventaja comparativa de la nación mexicana en la arena internacional o que, al menos, acompañarían positivamente la consecución de los objetivos marcados.

En este sentido, debiera destacarse un hecho excepcional: la llegada a la presidencia de Vicente Fox, candidato del PAN, supuso el final de 71 años de gobiernos consecutivos de PRI. Este hecho, que cuestionaría la calidad democrática del régimen político mexicano previo, trajo a su fin lo que diversos académicos han tendido a denominar como ‘bono democrático’ (Velázquez Flores, 2008) en lo referente a las relaciones internacionales para la nación norteamericana.

En efecto, aparentemente distintos actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas mostraron una actitud de acercamiento y optimismo ante el quiebre del monopolio *prúista* de la

presidencia, lo que a su vez la política exterior mexicana aprovechó en dos principales objetivos: ampliar las cuestiones protagónicas de la relación bilateral con Estados Unidos y obtener un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, otro factor que aparentemente beneficiaba a la nueva dirigencia mexicana era el moderado crecimiento económico del país, en contraste con la crisis económica que ciertos vecinos latinoamericanos vivieron en los comienzos del presente siglo -especialmente Argentina y Uruguay. Velázquez (2008:81) señala a su vez que la coincidencia ideológica entre Fox y George W. Bush (ambos conservadores) pudo ser otro factor que *a priori* ayudó a la política exterior mexicana en una primera parte del sexenio *foxista*.

Estas serían pues, las principales variables que pudieron actuar positivamente en favor de la agenda internacional mexicana. Sin embargo, como se mostrará a continuación, la propia legislatura podría dividirse en dos claras etapas, especialmente por avatares internacionales, pero que supusieron un fuerte condicionante en la propia autonomía de la nación norteamericana de cara a la consecución de sus objetivos.

Precisamente, de cara a las metas propuestas, la nueva administración *panista* establecía “*una política exterior proactiva y diversificada, una mayor participación en organismos internacionales, una ampliación del comercio exte-*

rior, la defensa de los derechos de los mexicanos que viven en el extranjero y un papel más dinámico de las embajadas y consulados de México” (PND, 2001; Velázquez Flores, 2008:82). Estos objetivos generales estaban contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), el cual a su vez realizaba un diagnóstico de la posición mexicana en el mundo, mostrando en este sentido un reconocimiento de que el país no contaba con un rol en la escena internacional de acorde a lo que el peso económico, demográfico y político del país pudiera suponer (Covarrubias, 2013:458). Debiera destacarse que dicho plan, realizado al comienzo de la administración *foxista*, mostraba cierta continuidad respecto a gobiernos previos en diversos rubros, tales como la visión liberal de la economía y el privilegio a las relaciones hacia Estados Unidos en detrimento de otras latitudes, especialmente de Latinoamérica. Posiblemente la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN) y la elevada población migrante mexicana en su vecino del norte, explicarían gran parte de este posicionamiento. En todo caso, otro de los objetivos declarados del PND era la búsqueda de una agenda en política exterior diversificada, incluyendo los acuerdos de libre comercio y de cooperación internacional, así como el desarrollo del TLCAN en cuanto a mecanismos de arbitraje y entendimiento se refiere (Covarrubias, 2013: 459; Velázquez Flores 2008:85).

Respecto a Estados Unidos, como recientemente se ha comentado jugaban ciertos factores a favor: el bono democrático, el TLCAN y la coincidencia ideológica de los ejecutivos. Ejemplo de ello, debiera recordarse que el presidente estadounidense George W. Bush quebró una regla no escrita al realizar su primera visita al exterior a México (Velázquez Flores, 2008), y no a Canadá o Reino Unido como venía siendo costumbre. Ello hizo que las relaciones entre ambas naciones comenzaran con altas expectativas, destacando del lado mexicano positivas elucubraciones en torno a los migrantes y a las posibilidades de ampliar la temática agendada, y del lado norteamericano una mayor confianza en que su vecino del sur avanzara en la democratización, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico. No obstante, estas perspectivas fueron radicalmente transformadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en donde las relaciones bilaterales sufrieron un brusco cambio que, en verdad, podría decirse fue la tónica general que padecieron terceros países en relación a Estados Unidos. En efecto, una de las principales consecuencias de los trágicos sucesos fue la ‘*securitización*’ de la agenda política estadounidense, tanto a nivel interno como externo, lo que para México supuso la asociación de la cuestión migratoria a la seguridad nacional y el desplazamiento de otras temáticas en favor de la lucha contra el terrorismo, suponiendo probable-

mente una derrota para México y la defensa de sus intereses internos. Ello además pudo aparentemente influir en las relaciones personales entre George W. Bush y Vicente Fox, quienes según diversos autores se distanciaron tanto en el trato personal como en lo que a relaciones bilaterales se refiere, especialmente por la divergencia entre los intereses mutuos y las percepciones respecto de la seguridad fronteriza y el estatus legal de los migrantes (Chacón, 2008: 130). En todo caso, a pesar de las posibles diferencias personales y/o de intereses nacionales, se alcanzaron acuerdos entre Estados Unidos, México y Canadá como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), respondiendo eso sí, a claros intereses de Washington y a la *securitización* fronteriza.

En la práctica, supuso que los objetivos planteados en torno a la profundización del TLCAN en materia de funcionamiento burocrático, la situación de los migrantes mexicanos indocumentados y la ampliación de las relaciones bilaterales se volvieron imposibles (Velázquez Flores, 2008: 93). En lo obtenido, debiera destacarse la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), iniciativa estadounidense, donde “*Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a cerrar las fronteras al terrorismo, el crimen organizado, las drogas, el tráfico de personas y el contrabando, y a compartir información de sus sistemas de*

inteligencia” (Velázquez Flores, 2008: 94). Ello, huelga decir, no fue precisamente de acorde a los intereses mexicanos.

Respecto a las relaciones con Latinoamérica, debieran destacarse dos principales hechos. Por un lado, el distanciamiento que se produjo hacia esta región en general, pasando a un segundo plano para la política exterior mexicana. Por otro lado, las crisis diplomáticas que el país norteamericano tuvo con ciertos países, especialmente con Cuba y Venezuela, pero que durante el sexenio también alcanzaron a Argentina y Bolivia, todos ellos bajo gobiernos de ideología izquierdista en mayor o menor grado. Esta actitud *a priori* chocaría con uno de los objetivos generales declarados en el PND: la diversificación de las relaciones externas así como de la agenda económica en política exterior. En este sentido, algunos autores han enfatizado en que posiblemente esta actitud distante cuando no hostil hacia la región -o parte de ella- respondiera más bien a una carencia de autonomía respecto a Estados Unidos, alineándose en las visiones que Washington establecía hacia ciertos gobiernos y temáticas como la lucha contra el terrorismo (Velázquez Flores, 2008:96). Una muestra de dicha dependencia para con la región lo pudo suponer el Plan Puebla Panamá, proyecto liderado por México que pretendía la creación de infraestructura a lo largo de Centroamérica y Mesoamérica pero que dependía

financieramente del aporte que indirectamente pudiera prestar Estados Unidos, hecho que resultó determinante para su fracaso. Otras cuestiones que representaron derrotas para la política exterior mexicana fueron la fallida candidatura de Luís Ernesto Derbez a la Secretaría General de la OEA o las negociaciones entre Bolivia y Chile por la salida al mar o entre las FARC y Colombia. Estos fracasos lesionaron el liderazgo y prestigio históricos del país en la región (Velázquez Flores, 2008:97) y probablemente fomentaron la visión norteamericana en la política exterior para el continente en la ejecutiva mexicana. En todo caso, se produjeron algunos acuerdos de integración, especialmente en el plano económico, como ejemplificaron los Acuerdos de Complementación Económica No. 55 (ACE), firmado con los integrantes del MERCOSUR y enfocado a la industria del automóvil.

Respecto a Europa, destacarían las relaciones con España, país más visitado por Fox tras Estados Unidos (Ruano 2008: 299), principal inversor de la región y que en aquella época comenzaba un elevado desembarco económico por toda Latinoamérica. Igualmente reseñable el Acuerdo de Libre Comercio (TLCUEM), aprobado durante la legislatura anterior de Zedillo pero que entró en vigor durante el

sexenio *foxista*. Ello, unido a los hechos contextuales anteriormente citados, hizo que aparentemente las expectativas iniciales entre la Unión Europea y México iniciaran igualmente con cierta sensación de optimismo y grandes objetivos, pero que con el paso del sexenio, y en opinión de Ruano, acabara en un progresivo desinflamiento (Ruano, 2008:297).

En relación a los organismos multilaterales, debieran destacarse por un lado las Naciones Unidas, donde el país norteamericano logró un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2001-2002 y, por otro lado, el rechazo a participar activamente en misiones de paz, inclusive aquellas que afectarían a Latinoamérica, dejando probablemente el camino a Brasil para su consolidación o refuerzo como candidato a líder regional. Esta actitud en todo caso no era novedosa, pues respondía a la casi centenaria Doctrina Estrada¹ que enfatizaba la neutralidad y no injerencia de México en asuntos internos de terceros países en cuanto a situaciones políticas se refiere. En todo caso, México sí mostró una actitud proactiva en la reforma de las Naciones Unidas, “*siendo parte de los 15 estados que formaron el ‘grupo de amigos’ para su renovación y democratización*” (Velázquez Flores, 2008: 89).

Asimismo, subrayable sería igual-

1. Inaugurada durante la década de 1930, consistía básicamente en el “*rechazo de la práctica de reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles (...) y un rechazo también de las actitudes intervencionistas de algunos países*” (Palacios s/f: 2).

mente la adhesión del país a la Corte Penal Internacional en 2005, hecho que por cierto trajo consecuencias en las relaciones con Estados Unidos, quien presionaba para que sus ciudadanos no pudieran ser juzgados por dicha jurisdicción y que a consecuencia de la negativa mexicana, suspendieron diversos programas de cooperación económica (Velázquez Flores, 2008: 90). De menor envergadura pero reseñables, serían la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 2002 y la Cumbre Extraordinaria de las Américas en 2004.

Como balance general, la política exterior mexicana bajo el gobierno de Fox comenzó con muy buenas perspectivas, especialmente hacia Estados Unidos y Europa acompañadas del ingreso como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad en el año 2001. No obstante, debido a la divergencia de intereses y posicionamientos que el 11 de septiembre provocó entre México y Estados Unidos, los modestos avances logrados con Europa en nuevos acuerdos y alianzas y los choques y fracasos que vivió en Latinoamérica, podría decirse que la política exterior implementada durante la primera administración *panista* terminó de más a menos. Algunos autores como Velázquez Flores (2008) destacan la visión negativa que hubo a nivel interno hacia la política exterior desplegada, la división en torno a la consecución del puesto no permanente en el Consejo de Seguridad o la crítica

por las relaciones mantenidas respecto a los estados latinoamericanos, generando una sensación en la ciudadanía de que se cosecharon más fracasos que éxitos. Asimismo, la actitud y desempeño mostrados por Jorge Castañeda al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2000-2003) fueron hondamente cuestionados, especialmente en lo que se refiere a Cuba y la posición ante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Igualmente, aunque uno de los objetivos prioritarios de la política exterior mexicana fue la diversificación y proactividad en la esfera internacional, debiera decirse que aún logrando ciertos hitos multilaterales, la autonomía del país se vio parcialmente limitada por Estados Unidos, especialmente en lo que a cuestiones de economía, migración y desempeño en el Consejo de Seguridad se refiere (Velázquez Flores, 2008:92). Finalmente, un balance provisorio podría señalar que México logró mejores resultados en el ámbito multilateral que bilateral, especialmente a la luz de lo acontecido respecto a Estados Unidos y ciertos países latinoamericanos.

4. La Legislatura de Felipe Calderón 2006-2012

El 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón Hinojosa sucedía en la presidencia a Vicente Fox, siendo igualmente miembro del Partido Acción de Nacional. Sin embargo, y suponiendo posiblemente un hecho que marcaría buena parte del sexenio

calderonista, la victoria electoral del candidato oficialista se vio envuelta en numerosas críticas y dudas respecto a la veracidad de los recuentos finales, generando una grave crisis de legitimidad tanto de su propia presidencia como del sistema político mexicano a nivel interno y externo.

Asimismo, otro factor contextual que debiera tenerse en cuenta para el análisis de la legislatura de Calderón fue la gran crisis económica que se desató en Estados Unidos en 2008 y que rápidamente se propagó por casi todo el planeta, especialmente por el continente europeo. Esta cuestión no sería baladí, pues mientras decenas de Estados desarrollados se encontraron con fuertes contracciones económicas, México mostró un desempeño moderadamente positivo, a pesar de que la dependencia económica respecto a Estados Unidos le condicionara una tasas de crecimiento significativamente menores que la de sus vecinos suramericanos, concretamente de Argentina, Colombia y Brasil. Igualmente, la preocupación esgrimida por Estados Unidos y sus aliados en cuanto a la lucha contra el terrorismo y la seguridad de las fronteras siguieron suponiendo importantes condicionantes en las relaciones internacionales, hechos de los que México volvió a verse influido, fundamentalmente si se trae a colación la denominada Guerra contra el Narcotráfico que el propio Calderón inició al poco de tomar posesión de su cargo. Otro condicionante, aunque éste

directamente marcado con el cambio de gobierno, fue la propia personalidad del presidente, quien desde la misma campaña electoral enfatizó su acercamiento hacia Latinoamérica y su interés en recomponer e incrementar las relaciones exteriores con la región.

Respecto a los objetivos, un vistazo al PND para la legislatura 2006-2012 (PND, 2007) muestra una primera impresión de que la continuidad con la anterior administración es elevada, estando a priori la política exterior enfocada a la diversificación económica y política, la cobertura de los mexicanos migrantes y la búsqueda de un rol protagónico en el orden mundial que, ahora sí, se advierte que está en ‘reconstrucción’. De entre las estrategias derivadas para su consecución, se destacarían la promoción de exportaciones así como la atracción de inversiones externas al país (estrategia 6.2); la generación de nuevos tratados de libre comercio (estrategia 6.3); el perfeccionamiento de los mecanismos de resolución de controversias en el seno del TLCAN (estrategia 6.4); la intensificación de relaciones con América Latina, Europa y Asia (estrategias 8.1, 8.4 y 8.5); el relanzamiento del Plan Puebla Panamá (estrategia 8.2) e incrementar los lazos con la comunidad migrante en Estados Unidos (estrategia 9.2) entre otros. Ciertamente debiera advertirse que las cuestiones relativas a la seguridad internacional, el terrorismo y especialmente la vigilancia fronteriza ocuparían preocupaciones menores en

dicho plan nacional. No obstante, la realidad mostró que Estados Unidos fue capaz de imponer la agenda de seguridad en las relaciones bilaterales, dejando de lado terceras intenciones de la diplomacia mexicana.

En este sentido, y en relación a Estados Unidos, debiera destacarse que Calderón, a diferencia de Fox, sí trató de restar prevalencia a la cuestión migratoria en las relaciones bilaterales (Velázquez y Domínguez, 2013: 489) así como de enfocar la política exterior a América Latina en detrimento de su vecino del norte. Este hecho, que en parte podría verse reflejado en un análisis de los objetivos y estrategias del PND 2006-2012, supuso para ciertos autores la consecución lógica de un presidente que buscaba obtener fuera la legitimidad política que en su país se le negaba parcialmente, especialmente en lo que a líderes de izquierda se refiere.

En todo caso, Calderón sí mostró cierta actitud activa respecto a Estados Unidos, respondiendo con represalias en ciertos actos, ejemplo de ello cuando el *“Congreso estadounidense canceló un programa piloto para que camiones mexicanos pudieran entrar a territorio de Estados Unidos como lo plantea el TLCAN, Calderón, en represalia, decidió aumentar los aranceles a cerca de 90 productos de importación provenientes del país vecino”* (Velázquez y Domínguez, 2013:497). Además, y en relación con la política interna mexicana, la relación bilateral continuó la *‘securitización’* progresiva, a pesar del

PND, pero coincidiendo con la escalada de violencia que la Guerra contra el Narcotráfico estaba causando (Velázquez y Domínguez, 2013:498). Ejemplo de esta corriente bilateral de enfocar las relaciones mutuas en el plano de la seguridad, fue la Iniciativa Mérida (Iniciativa Mérida, 2015), posiblemente el proyecto emblemático de Calderón en política externa y que aunó intereses internos con prioridades externas de terceras potencias (Covarrubias, 2013:462). Dicho plan consistió básicamente en un tratado internacional entre Estados Unidos y México al que posteriormente se unieron los países centroamericanos, y en el que destacaban cuatro pilares básicos: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes (Iniciativa 2015). Esta iniciativa, que aún sigue vigente, supuso en la práctica una cooperación de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur, especialmente en recursos económicos, militares y policiales, pero dando entrada a la fiscalización de diversas instituciones estadounidenses respecto a la política interna de los receptores de dichas ayudas.

No obstante, algunos autores han destacado que posiblemente México tuviera pocas alternativas reales para la lucha contra el narcotráfico (Covarrubias, 2013:63), especialmente si la estrategia a seguir se basaba en un

choque armado y fuertemente militarizado. Ahora bien, esta cooperación también podría interpretarse como un éxito diplomático mexicano, al suponer por primera vez un reconocimiento público por parte de Estados Unidos de su responsabilidad en la fortaleza del narco en América Latina (Covarrubias, 2013:464), fundamentalmente desde factores multidimensionales². En relación a la economía, no se registraron sustanciales cambios más allá de una progresiva interrelación económica entre ambas naciones, fruto principalmente del TLCAN y del creciente desempeño de las empresas exportadoras situadas en los estados de la frontera norte mexicana. En todo caso, y como prueba de la creciente importancia que México cobraba para Estados Unidos, al menos como ‘preocupación’ para su seguridad, debiera destacarse que Felipe Calderón fue el único gobernante extranjero que Barack Obama recibió previamente a su juramentación en enero de 2009 (Velázquez y Domínguez, 2013:501). Ello mostró que posiblemente la actitud de Calderón de menor condescendencia y más exigencia generó mayores resultados para el país que la de su predecesor (*Ibidem*).

Respecto a Europa, podrían igualmente ser encontrados ciertos cambios con la administración previa. Ejemplo de ello, la Unión Europea y

México establecieron un acuerdo de Asociación Estratégica, “*lo que convirtió al país en el primero en lograr dicha relación privilegiada y mostrando el Viejo Continente de que estaba ante una potencia en ascenso*” (Ruano, 2013: 619). No obstante, las prioridades mutuas eran considerablemente divergentes, siendo introducidas por la Unión Europea como temas de cooperación con México “*la lucha contra la desigualdad, la inclusión social y la protección del medio ambiente y del Estado de derecho, algo que no coincidía con los intereses mexicanos*” (Ruano, 2013:623).

En relación a América Latina, y como se comentó previamente, la diferencia fue notable. Si bien podría discutirse hasta qué punto Calderón buscó legitimidad externa a su nominación presidencial, lo cierto es que la actitud fue más proactiva y eficaz que la desempeñada por Fox. En este sentido, trató de relanzar el fallido Plan Puebla Panamá, añadiendo a Colombia y República Dominicana y rebautizándolo Proyecto Mesoamérica. Brevemente, se trata de un mecanismo de integración y cooperación, contando con 10 estados miembros y con dos grandes ejes: infraestructura y competitividad y social y desarrollo humano (Proyecto Mesoamérica, 2015).

Asimismo, se produjeron la normali-

2. Quiero decir al respecto, en cuanto a su rol como principal cliente de las organizaciones narcotraficantes, su discutible eficacia en el impedimento en la compra y exportación de armas o en la persecución del dinero obtenido por dichas organizaciones.

zación de relaciones con Cuba y Venezuela, suponiendo en este último caso la vuelta de los embajadores (Velázquez y Domínguez, 2013: 495) y ante todo, una clara disrupción respecto a la legislatura previa. Respecto al MERCOSUR, México renegoció los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) vigentes desde 2002, principalmente por el empeoramiento de la balanza comercial que Brasil y Argentina mantenían con su vecino del norte en materia industrial.

Igualmente debieran ser destacadas la Crisis de Honduras de 2009, donde la sensación mexicana pudo ser agrídulce por el protagonismo vivido por Brasil -aunque con limitada influencia- pero de muestra de activismo renovado en la región (Velázquez y Domínguez, 2013: 506). Destacable no obstante sería aquí la ruptura de la Doctrina Estrada, actitud tradicional de México respecto a gobiernos extranjeros en cuanto a su posición interna pero que ciertamente es un potencial limitante de las aspiraciones mexicanas en la arena internacional.

Asimismo, y en unión a su desempeño en los organismos multilaterales, México contó con cierto protagonismo en cuanto a la integración regional más allá del Caribe y Centroamérica, destacándose por un lado la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010 en Playa del Carmen y de la Alianza del Pacífico. Ambas iniciativas no obstante, no debieran desligarse de proyectos y

liderazgos alternativos de la región, como pudieran ser el MERCOSUR, UNASUR, el Alba o las aspiraciones de Venezuela y Brasil principalmente, lo que posiblemente revalorizarían el protagonismo esgrimido por la nación norteamericana en este período. Asimismo, supusieron la culminación de acuerdos, tratados y acercamientos que se venían produciendo previamente, pero especialmente durante el gobierno *calderonista*, concretamente en lo que se refiere a la consecución de acuerdos bilaterales de libre comercio con los estados que posteriormente integrarían la Alianza del Pacífico.

Ahora bien, y en similitud con el gobierno de Fox, México logró de nuevo un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para el período 2009-2010, con escasa polémica interna a diferencia de la anterior ocasión (Ruano, 2013:626) y durante una época donde Brasil se postulaba públicamente para obtenerlo de manera permanente.

Por otro lado, México fue sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010 (COP16), con cierto protagonismo del país anfitrión en la búsqueda de acuerdos y consensos (Velázquez y Domínguez, 2013: 510), albergando posteriormente la cumbre de 2012 del G20, foro reforzado durante la actual crisis económica y donde mostró *“un mayor dinamismo de política exterior una vez que se superaron las dificultades internas y externas que se presentaron en la*

primera mitad de su administración” (Ibídem).

Como balance general pues, debiera destacarse un mayor activismo en las relaciones internacionales, especialmente en lo que a Latinoamérica se refiere, pero con un marcado acento económico que, si bien de menor grado que durante la administración Fox, sí que dominó por lo general la política exterior mexicana que, no obstante, es considerada por diversos autores como un complemento secundario del gobierno de Calderón, más preocupado en su legitimación interna y en la Guerra contra el Narcotráfico (Ruano, 2013: 623). En todo caso, aparentemente se lograron de manera razonable los objetivos propuestos, aunque la cuestión migratoria en Estados Unidos continuara estando paralizada.

5. Discusión

Comenzando por las continuidades aparentemente mostradas, debiera destacarse primeramente una actitud declarada de reposicionamiento en el tablero internacional pero que, posiblemente, no se vea acompañada por un excesivo activismo en paralelo. En efecto, como se vio en los sucesivos Planes de Desarrollo Nacional, en lo que se refiere a la política exterior el incremento de la influencia mexicana se considera un objetivo a cumplir. Sin embargo, la relación con Estados

Unidos ha sido caracterizada frecuentemente de cierto seguidismo o subordinación, con escasa capacidad de incidencia o de marcar la agenda bilateral y condicionada en gran medida a las visiones estadounidenses de creciente desconfianza y *securitización* de la frontera compartida. Ejemplo de ello podrían ser las dificultades para sacar adelante mecanismos que profundizaran el TLCAN y que desde los comienzos del gobierno *foxista* son buscados. Podría añadirse quizá la excepción del Plan Mérida que, no obstante, entroncaría con la visión de seguridad y defensa ante el terrorismo por parte de Washington y, a su vez, de necesidades internas de México en su Guerra contra el narcotráfico. Esto, a su vez, supone una dificultad añadida para la ampliación de temáticas en la agenda entre ambos Estados³.

Asimismo, una continuidad mostrada durante los doce años expuestos podría ser la dependencia real que se tiene hacia Estados Unidos a pesar de que los planes escritos traten de diversificar la atención en la arena internacional. En efecto, si bien es cierto que durante el gobierno de Fox se desplegaron tratados de libre comercio con diversas naciones, como por ejemplo con los integrantes del MERCOSUR, y que la inicial sintonía que tuvieron Bush y Fox se fue perdiendo, no es menos cierto que no hubo una política clara ni

3. Hechos que no necesariamente restan importancia a la importancia de la implementación del Plan Mérida pero que sí son de difícil encaje dentro del objetivo de incrementar la influencia de México en la esfera global.

acertada respecto a otras regiones, principalmente en Latinoamérica, donde los conflictos con ciertos países dificultaron un rol protagónico por parte de México.

No obstante, de entre los paralelismos, debiera destacarse positivamente la consecución de un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mostrado que, al menos de cara al exterior del continente americano, México tiene capacidad de obtener cierto reconocimiento como potencia regional y posible representante de los intereses de la zona, sea ésta Latinoamérica en su conjunto, Hispanoamérica o más limitadamente, Centroamérica y el Caribe. Huelga decir en todo caso que, como se señaló en su momento, la consecución de este reconocimiento durante el gobierno de Vicente Fox trajo consigo debates y polémicas internas que no sucedieron bajo el respectivo de Felipe Calderón, además de que la propia capacidad de veto sobre la intervención estadounidense en Irak era vista como problemática por el propio servicio diplomático mexicano.

Respecto a las relaciones con las Naciones Unidas, debiera añadirse el mantenimiento, al menos parcial, de la Doctrina Estrada, rechazando con ello la participación en misiones de paz como la desplegada en Haití y que a la postre favorecieron un papel de líder regional a Brasil en una zona, además, donde la nación suramericana no gozaba de peso histórico.

Precisamente esta neutralidad mexicana se vio discutida en la crisis desatada en Honduras en 2009, al tratar de incidir en los acontecimientos recibiendo a Óscar Arias para la búsqueda de soluciones o de no reconocimiento del gobierno provisional de Micheletti. Crisis en la que por cierto Brasil también se vio envuelta, dado que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, se refugió por un tiempo en la embajada suramericana. Es posible que esta discontinuidad se debiera a la rivalidad con Brasil o bien por el distinto enfoque que imprimió el cambio de presidencia.

En este sentido, la política respecto a Latinoamérica marcó una clara disonancia entre ambas presidencias. Mientras que Fox destacó por cierto distanciamiento hacia la región, con algunos tratados bilaterales de comercio y diversas crisis diplomáticas, Calderón dispuso una actitud más amistosa hacia los países de los que se heredaba cierto enfrentamiento y de una mayor propensión al liderazgo regional a través de diversas iniciativas de integración y/o cooperación. Ejemplo de ello, la presidencia *pro tempore* del Grupo de Río sirvió para acordar el nacimiento de la CELAC, organismo que en la práctica refuerza la idea de Latinoamérica como región política, social, cultural y posiblemente económica frente a la de 'Las Américas' o la concepción suramericana del MERCOSUR y UNASUR. Asimismo se inició la Alianza del Pacífico, área de

libre comercio entre algunos Estados del norte y sur de América y que está demostrando desde sus inicios mayor dinamismo y proyección que cualquiera otra alternativa continental, con el añadido de su vocación expansionista y con miras a la pujante y halagüeña región de Asia-Pacífico.

Podría entenderse pues, que a pesar de mantener la nación una visión predominantemente económica en política exterior, durante el sexenio de Calderón se plasmó mayor iniciativa y liderazgo regionales, aunque las motivaciones pudieran proceder de carácter interno y el crecimiento económico y político de Brasil obligara a reaccionar al menos parcialmente.

Por otro lado, un elemento que posiblemente debiera destacarse es la escasa presencia de México fuera del continente. Como se mencionó previamente, África y Asia fueron descartadas del análisis dada la limitada importancia que estas regiones obtuvieron en ambos períodos. Si bien es cierto que durante el gobierno de Calderón se celebró una conferencia de la APEC y que se incrementaron los tratados bilaterales y flujos comerciales con países de la región, no debiera olvidarse que siguen suponiendo una parte pequeña en relación a la dependencia económica que México alberga respecto a sus vecinos del norte, especialmente Estados Unidos, y de la unión histórica, social, política e incluso identitaria, con respecto a Latinoamérica, región a la que pertenecería bajo estos rubros pero

que en ocasiones el propio país pareciera no estar del todo integrado por su cercanía a Estados Unidos. Respecto a Europa, a pesar de que España fue el segundo país más visitado por Fox y que durante la presidencia de Calderón las relaciones bilaterales siguiendo siendo muy positivas, es posible que aún siendo el primer país en obtener una asociación estratégica los nexos sean relativamente débiles, especialmente más allá de la nación ibérica. Posiblemente, podría elucubrarse que se tratan de dos regiones más especializadas en el turismo y en la exportación industrial que de materias primas, por lo que el hipotético encaje entre México y la Unión Europea sería potencialmente limitado, especialmente si los temas incluidos en la agenda bilateral por parte europea no responden precisamente a cuestiones donde México pueda mostrar liderazgo o interés en clave interna.

No obstante, y en relación a la pregunta que se planteaba al inicio de la presente investigación, debe afirmarse que México sí se trataría de un Estado revisionista en política exterior. Tanto en lo que a sus estrategias proyectadas se suponen, como en plasmación de las mismas. En este sentido, su actitud respecto a Estados Unidos -al menos durante el gobierno de Calderón-, las iniciativas en Centroamérica (Plan Puebla Panamá; Proyecto Mesoamérica; Crisis de Honduras), Latinoamérica (CELAC, Alianza del Pacífico), su inclusión en foros sobre la reforma del

Consejo de Seguridad o su propia inclusión en el mismo, muestran una actitud relativamente activa y ambiciosa. Otra cuestión sería si, como se reconoce en los propios Planes de Desarrollo Nacional, el país no ha obtenido el rol que entienden sus dirigentes debiera tener o que, ante Estados Unidos o en comparación a Brasil, su desempeño sea discutible u opacado. Es posible que cierto revisionismo sea aún poco visible a nivel internacional, hecho que no obstante debiera contrastarse con la vecindad con Estados Unidos: única superpotencia global en este momento, con gran dependencia económica hacia él y en medio de un cambio de paradigma que propiciaron los atentados del 11 de septiembre en la arena internacional, así como la propia crisis económica en los países del Atlántico Norte. En todo caso, esto lo que podría mostrar son quizá las limitaciones que a nivel global el país enfrenta, y que se unen a las propias de carácter interno, tales como un crecimiento económico moderado pero menor al de sus vecinos del sur, la Guerra contra el Narcotráfico o la falta de continuidad de una política exterior de Estado.

Esta comunión de elementos externos e internos posiblemente pudieran explicar, al menos parcialmente, el por qué diversos autores entienden que la política exterior en México supone una cuestión secundaria para los ejecutivos, más preocupada desde hace décadas en el apoyo de una visión liberal de su

economía interna y de la seguridad y derrota del narcotráfico en una fase posterior.

6. Conclusiones

Finalmente, como conclusiones se podrían señalar las siguientes:

Por un lado, pareciera que la política exterior mexicana hubiera tratado de llevar a cabo una diversificación de su agenda internacional, especialmente en lo que se refiere a disminuir el peso relativo que las relaciones con Estados Unidos albergan. Sin embargo, este intento de diversificación es posible que haya tenido más efectos cuantitativos que cualitativos, dado que la multiplicación de tratados bilaterales, acuerdos multilaterales y éxitos en organización y consecución de organismos internacionales no han podido opacar el peso que el TLCAN, la Iniciativa Mérida o la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tienen para México.

Asimismo, la política exterior mexicana en relación a América Latina no parece claramente definida ni propensa al liderazgo que este país pudiera desempeñar por sus rubros demográficos, históricos o culturales, entre otros muchos. Los cambios producidos durante las legislaturas de Fox y Calderón atestiguan una carencia de política de Estado a seguir, así como una visión economicista de las relaciones exteriores en general, pero respecto a América Latina en particular. En este sentido, es posible que México no

aproveche una ventaja competitiva respecto a Brasil, como es el hecho de compartir un mismo idioma e historia con Hispanoamérica.

En tercer lugar, la aparente limitada autonomía de México en la política internacional, hecho visible tanto en sus relaciones con Estados Unidos, como en su capacidad para sortear cambios exógenos tales como los atentados del 11 de septiembre, la crisis económica del período actual o de imponerse internamente a los cárteles del narcotráfico, hecho que sin duda condiciona su política exterior.

En este sentido, podría entenderse que México no supo aprovechar, al menos completamente, el cambio de escenario que se abrió por la aparición de nuevos escenarios en la política internacional, especialmente por la grave crisis económica que los países situados en el norte del Atlántico padecieron desde 2008. Ello pudo haber propiciado una ventana de oportunidad para naciones emergentes, caso de Brasil, India o México. Sin embargo, la nación norteamericana no pareció liderar ni formar parte de foros, encuentros ni organizaciones internacionales que propugnaran un nuevo diseño de la arquitectura internacional, a excepción del actual MIKTA⁴, de escasa envergadura y opacada por los BRICS.

Por tanto, podría decirse que México,

a pesar de mostrar una actitud aparentemente revisionista en el plano internacional, dada su limitada autonomía, su notable dependencia respecto a Estados Unidos, y las dificultades que ha enfrentado a nivel interno y externo durante el período de estudio, logró escasa capacidad de incidencia en la esfera internacional, especialmente en relación a su gran vecino del norte y a Latinoamérica.■

7. Bibliografía

Cavarozzi, Marcelo (1991): “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”. En *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, No. 74, noviembre-diciembre de 1991.

Chacón, Susana (2008): “México y el escenario de América del Norte: 2000-2006”. En *Foro Internacional*, No. 191-192, XLVIII, 2008 (1-2), 123-149.

Covarrubias Velasco, Ana (2013): “La política exterior de Calderón: objetivos y acciones”. En *Foro Internacional*, No. 213-214, XLVIII, 2013 (3-4), 455-482.

Garza, Huberto; Schiavon, Jorge y Velázquez Flores, Rafael (2013): “Introducción: la política exterior en el sexenio de Felipe Calderón”. En *Foro Internacional*, No. 213-214, XLVIII, 2013 (3-4), 447-454.

4. Bloque de países creado en septiembre de 2013, compuesto por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Ver: <<http://www.mikta.org/>>.

- Iniciativa Mérida (2015): “Iniciativa Mérida – Panorama general”. Información resumida con las líneas generales del proyecto accesible en: <<http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/july15/MeridaInitiativeOverview-jul15-sp.pdf>>.

Palacios Treviño, Jorge (s/f): “La Doctrina Estrada y el principio de la no-intervención”. Accesible en: <<http://diplomaticosescritores.org/obras/DOCTRINAESTRAD.pdf>>.

Piñeyro, José Luis y Barajas, Gabriela (2008): “La seguridad nacional con Fox: avances analíticos, retrocesos reales”. En *Foro Internacional*, No. 191-192, XLVIII, 2008 (1-2), 209-237.

PND (2001): “Plan Nacional de Desarrollo”. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 bajo la presidencia de Vicente Fox. Obtenido en: <<http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Otros/Attachments/4/PND0106.pdf>>.

PND (2007): “Plan Nacional de Desarrollo”. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 bajo la presidencia de Felipe Calderón. Accesible en: <<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/>>.

Proyecto Mesoamérica (2013): “¿Qué es el Proyecto Mesoamérica? Diez países trabajando de la mano por el desarrollo de Mesoamérica”. Accesible en: <<http://www.gob.mx/amexcid>>.

Ruano, Lorena (2008): “De la exaltación al tedio: las relaciones entre México y la Unión Europea durante el

sexenio del presidente Vicente Fox, 2000-2006”. En *Foro Internacional*, No. 191-192, XLVIII, 2008 (1-2), 297-329.

Ruano, Lorena (2013): “Inercia institucional en un ambiente difícil: las relaciones de México con Europa durante la administración de Felipe Calderón, 2006-2012”. En *Foro Internacional*, No. 213-214, XLVIII, 2013 (3-4), 619-644.

Velázquez Flores, Rafael (2008): “Balance general de la política exterior de México, 2000-2006”. En *Foro Internacional*, No. 191-192, XLVIII, 2008 (1-2), 81-122.

Velázquez Flores, Rafael y Domínguez, Roberto (2013): “Balance de la política exterior de México en el sexenio de Felipe Calderón bajo los tres niveles de análisis: límites y alcances”. En *Foro Internacional*, No. 213-214, XLVIII, 2013 (3-4), 483-516. ¹